

ЗАХИСТ ВЕБЗАСТОСУНКІВ ВІД DDoS-АТАК ЗАДОПОМОГОЮ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ AZURE

Іскра Денис Миколайович

Державний податковий університет

Рішення.

У межах кваліфікаційної роботи було поставлено завдання — налаштувати ефективну систему захисту вебресурсу від зовнішніх загроз, зокрема DDoS-атак, за допомогою хмарних сервісів Azure Firewall та Azure Front Door.

Постановка задачі.

Метою завдання є розгортання інфраструктури, яка дозволяє фільтрувати небажаний або небезпечний трафік на мережевому рівні, захищати вебресурси від атак рівня застосунку, балансувати навантаження між серверами та знижувати ризики простою вебзастосунку під час атаки.

Етапи виконання.

Крок 1: Налаштування Azure Firewall — створення VNet, розгортання Firewall у виділеній підмережі, налаштування мережевих та прикладних правил доступу.

Крок 2: Впровадження Azure Front Door — увімкнення WAF з правилами OWASP, налаштування маршрутизації трафіку, активація HTTPS з TLS/SSL.

Результати впровадження.

Забезпечено багаторівневу фільтрацію трафіку, автоматичне блокування атак (SQLi, XSS), балансування навантаження та високу доступність вебресурсу.

Висновки.

Реалізована система відповідає принципам *Zero Trust Architecture*, забезпечує централізований моніторинг подій безпеки та підвищує рівень захисту вебзастосунків.